

RECUPERAÇÃO DO MÓDULO IANSÃ: PRESERVAÇÃO DA OBRA DE LELÉ EM SALVADOR

EKERMAN, SERGIO K. (1)

Faculdade de Arquitetura
da Universidade Federal da Bahia
sekerman@ufba.br

RESUMO

O Módulo Iansã da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) foi construído em 1988 para abrigar as atividades do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA (PPG-AU), então denominado Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (MAU UFBA). O edifício seguiu o modelo das escolas de dois pavimentos em argamassa armada projetadas para Salvador pelo arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, no âmbito da Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC).

Entre 2015 e 2017, a demolição de escolas e creches do período da FAEC foi anunciada pela Prefeitura Municipal de Salvador, devido a problemas de manutenção. Sendo um dos exemplares remanescentes no campus da UFBA, o Módulo Iansã também apresentou dificuldades mais agudas para ações de manutenção cerca de vinte e cinco anos depois de sua entrada em atividade, o que gerou o seu gradual esvaziamento.

O artigo trata do processo de estudo, diagnóstico, projeto e obra para recuperação e salvaguarda do Módulo Iansã visando à sua transformação no Laboratório de Construção e Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura da UFBA, planejado como espaço de experimentação com caráter multiusuário para atendimento das demandas da FAUFBA no campo da tecnologia da construção, obra iniciada em 2023 e finalizada em dezembro de 2024.

Compreendendo a base teórica de tal proposição, em confronto com os aspectos práticos do processo e os problemas enfrentados, desde o diagnóstico de patologias até sua conversão de uso, o artigo realiza um relato crítico da experiência de conservação de um importante exemplar do nosso patrimônio moderno pré-fabricado, trabalho de recuperação e conservação da obra construída de um dos mais reconhecidos arquitetos brasileiros, Lelé.

Palavras-chave: Pré-fabricação, Patrimônio Industrial, Preservação

1. INTRODUÇÃO

Construído em 1988 para abrigar as atividades do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA (PPG-AU), então denominado Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (MAU UFBA), o Módulo Lansã da Faculdade de Arquitetura da UFBA é um edifício de aproximadamente 580m² de área construída, inteiramente composto por peças de argamassa armada integradas ao sistema desenhado pelo arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, para escolas municipais de Salvador nos anos oitenta do século passado, no âmbito da Fábrica de Equipamentos Comunitários (FAEC) da Prefeitura Municipal de Salvador, segunda na cidade, após a primeira experiência da Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB)

A FAEC esteve em atividade entre 1985 e 1989, em diversos bairros, através de um catálogo extenso de elementos urbanos. Escolas, creches, passarelas, abrigos para pontos de ônibus, sanitários públicos, bancos de diversos modelos e projetos singulares, tais como a sede para Prefeitura de Salvador na Praça Municipal, são exemplos de suas realizações.

Outra contribuição importante da FAEC foi a sua colaboração com o projeto de revitalização do Centro Histórico, comandado por Lina Bo Bardi, e que produziu importantes exemplos de intervenção em pré-existência, tais como a Casa do Benin e a Ladeira da Misericórdia (1988). Para estes últimos, o desenvolvimento de peças especiais para lajes e estabilização de muros existentes são parte do repertório construtivo a partir do qual se consolidou uma singular colaboração na história da arquitetura brasileira.

Na FAEC, além do núcleo produtor das peças de argamassa armada, foram avantajados setores específicos de carpintaria e serralheria anteriormente testados, responsáveis pela estrutura de alguns edifícios e passarelas, mas também pelas fôrmas metálicas para produção industrial da argamassa armada. Se comparadas às fôrmas produzidas pela RENURB, aquelas da FAEC constituíram avanço notável, tanto no que diz respeito às suas dimensões, quanto ao seu funcionamento mecânico.

Com foco neste legado tecnológico, o trabalho sobre o Módulo Lansã aqui apresentado consistiu na realização de levantamentos, projeto e obra visando à transformação da antiga sede do PPG-AU no Laboratório Multiusuário de Construção da FAUFBA, através de intervenções físicas e substituição de pré-fabricados leves em argamassa armada na cobertura.

Reciclagem, reuso, preservação e salvaguarda foram palavras chaves norteadoras deste desafiador processo.

2. BREVE HISTÓRICO – CONSTRUÇÃO, PPG-AU, ESVAZIAMENTO

O edifício de tipologia escolar foi tema recorrente da obra realizada por Lelé com pré-fabricados em áreas carentes, seja em zona urbana ou rural. Desde o trabalho da RENURB e das escolas construídas entre 1980 e 1981, até as escolas pré-fabricadas de argamassa armada construídas pela FAEC, Lelé traçou um arco de pesquisa arquitetônica e tecnológica que passa pela Escola Transitória Rural de Abadiânia e pela Fábrica de Escolas no Rio de Janeiro, onde foi também responsável pela assessoria ao projeto de pré-fabricação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs).

A argamassa armada, como tecnologia de pré-fabricação leve, seguiu como tema tecnológico principal, num processo de contínuo desenvolvimento dos protótipos realizados em Abadiânia e, depois, no Rio de Janeiro (1984/1985).

Em Salvador, logo em seguida, as escolas foram modificadas para que pudessem adaptar-se à demanda por um programa mais extenso, que podia variar entre 1.200m² (escola de Plataforma, com seis salas) a 2.500m² (escola de Coutos, com 12 salas), atendendo pelo menos 400 alunos por turno, em terrenos menos generosos, muitas vezes no seio de comunidades e áreas já ocupadas. Lelé desenvolveu assim uma tipologia com dois pavimentos e, portanto, com novas variações de peças, surgindo neste ponto dois tipos diferentes de vigas: um para cobertura e outro para sustentação do piso do primeiro pavimento, bem como um novo sistema para o acesso vertical e para o reservatório de água, por exemplo.

Diferentemente das escolas do Rio, os edifícios de Salvador utilizavam um módulo construtivo de 62.5cm, submúltiplo do módulo de 1.25m, que também seria mais a frente orientador do projeto de industrialização no CTRS (Ekerman, 2018).

Figura 1. Escola "FAEC" no bairro de Plataforma. Salvador, 2016; já demolida. Foto: Ceila Cardoso, acervo grupo FABER.

No caso do Módulo lançã, além da característica estrutura de vigas e pilares em argamassa armada, verifica-se a instalação de esquadrias especiais em chapa dobrada de aço, em tipologia que dispensou a usual varanda existente na maioria dos edifícios do gênero (as varandas eram existentes em parte do edifício no projeto original, no trecho do acesso). Também é marcante a presença do jardim junto aos gabinetes do primeiro pavimento, que afastam o prédio da contenção mais alta, criando uma interessante excepcionalidade estrutural neste trecho.

Construído como resposta veloz ao processo de implantação da pós-graduação na Faculdade de Arquitetura na segunda metade dos anos oitenta, o edifício foi também objeto de debate entre Lelé e o arquiteto Diógenes Rebouças, autor do projeto do edifício da FAUFBA, conforme relata o arquiteto José Fernando Marinho Minho. Assim, consiste em testemunho vivo da história institucional e física da FAUFBA.

Figura 2. Construção do Módulo Lansã, 1987. Fonte: Acervo FAUFBA

O edifício tem implantação muito discreta, aproveitando-se de desnível existente com aproximadamente 5,5 metros, deixando a laje de cobertura com seus característicos “sheds” no mesmo nível do pátio central do edifício da Faculdade de Arquitetura. A construção em argamassa armada aparente dialoga, por sua vez, com a linguagem do concreto armado aparente brutalista do edifício original. Construído em poucos meses, constitui-se uma adição bastante bem-sucedida ao conjunto.

Cerca de vinte e cinco anos depois, no início da década de 2010, apresentou dificuldades mais agudas para realização de sua manutenção e ampliação, devido ao sistema construtivo então fora da linha de produção, gerando um conseqüente e gradual esvaziamento.

Problemas diversos, devido à degradação das peças de argamassa armada, ou à capacidade de manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais dependente das prumadas internas aos pilares e das calhas perimetrais do subsolo levavam a fortes vazamentos durante as chuvas, produto do transbordamento das vigas-calhas.

O PPG-AU mudou em definitivo ao novo anexo da FAUFBA em 2022, movimento que teve também o papel de melhor abrigar o crescimento do Programa, já incompatível com as dimensões do lansã.

Figura 3. Módulo Iansã antes da intervenção, 2020. Foto: Sergio Ekerman

Figura 4. Condição dos “sheds” do Módulo Iansã antes das obras de reforma, 2019. Foto: Sergio Ekerman

Ao longo dos anos de 2018 e 2019 diferentes hipóteses de manutenção foram aventadas, levando em conta a dificuldade de substituição das peças de argamassa armada danificadas. Uma delas foi a instalação de uma sobre cobertura, capaz de proteger o edifício, alterando não obstante sua volumetria. Embora capaz de paralisar o processo de degradação do prédio, tal hipótese não era capaz de torná-lo novamente funcional, correspondendo também a um provável investimento de grande monta e custo-benefício limitado.

3. DECISÃO PELA RECUPERAÇÃO – RESISTÊNCIA E RESPOSTA À DEMOLIÇÃO DOS EXEMPLARES REMANESCENTES DAS ESCOLAS E CRECHES PELA PMS AO LONGO DOS ANOS 2015-2020

O contexto de definição sobre a abordagem acerca do destino do Módulo Lansã na FAUFBA levou em consideração relevantes acontecimentos que, em Salvador, transformaram-no, muito provavelmente, no último exemplar do sistema da FAEC para escolas de dois andares. Muito difundido na segunda metade dos anos oitenta, o sistema foi prevalente nas ações da Prefeitura Municipal à época, sendo construídos entre escolas e creches mais de sessenta unidades na cidade.

Também intervenções nos Campi da UFBA contaram com a colaboração de Lelé. Para além do Módulo Lansã, outras duas unidades semelhantes foram construídas na UFBA, uma no Campus da Escola de Belas Artes, no Canela, o Pavilhão Germano Tabacof, e outra no Campus da Faculdade de Ciências Humanas, em São Lázaro. No caso da Prefeitura de Salvador, foi a partir de 2015 que o Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto definiu pela substituição total do modelo, tomando como justificativa o nível de degradação e a dificuldade em recuperar tais edifícios. Já a partir daquele ano, várias demolições de escolas e creches foram realizadas (Bellintani, 2015).

Figura 5. Demolição de escola no bairro de Cajazeiras, Salvador, 2019. Fonte: Correio 24 horas, 2019. Foto: Mauro Akin Nassor.

Na UFBA, a dificuldade de operacionalizar a manutenção das peças de argamassa armada, bem como a sua substituição, levou ao gradual abandono dos edifícios existentes nos campi de Belas Artes e de São Lázaro, da mesma forma que no Módulo Lansã. Não obstante, enquanto o Modulo Lansã contava com a simpatia da comunidade da Faculdade de Arquitetura, interessada em preservar a obra de Lelé, o mesmo não aconteceu nos outros casos. Diante de anos de dificuldades por parte da UFBA em realizar a manutenção dos prédios e,

inclusive, de sua interdição de uso, houve da parte da Escola de Belas Artes e do Instituto de Psicologia a decisão de demolir seus prédios, processo ainda em curso durante o ano de 2025.

Do outro lado, tais eventos tornaram ainda mais urgente a necessidade de realizar no Módulo Iansã este exercício de recuperação.

A perspectiva de recuperação e conservação do Módulo Iansã é também parte de um esforço de conservação do patrimônio da arquitetura industrial brasileira. Exemplar composto por peças de um sistema industrializado em fábrica pública construída por Lelé, esta visão pode ser melhor exemplificada através do colocado pela Prof. Beatriz Kühl, quando afirma que:

No que tange à arquitetura, um ponto a ser notado é que os "monumentos da industrialização" se referem não apenas à arquitetura dos edifícios relacionados com as unidades de produção, mas se volta a todo o complexo de edifícios que pode compor um conjunto industrial - fábrica, residências, enfermaria, escola etc. - além de abarcar unidades de produção de energia e meios de transportes; ademais, concerne também a edifícios pré-fabricados (total ou parcialmente), que são fruto do processo de industrialização (Kühl, 2018, p. 45)

Neste sentido, pelo menos três aspectos importantes levaram à decisão de recuperação do Módulo Iansã na FAUFBA. O primeiro, a ideia de preservação da obra de Lelé, um dos mais respeitados arquitetos do Brasil entre o século XX e XXI. O segundo, a escassez e rarefação de exemplares da escola de dois pisos "tipo FAEC, antes industrializados e construídos à profusão, atualmente bastante raros. O terceiro, a própria noção de preservação do patrimônio industrial brasileiro, não só dos métodos produtivos, mas do próprio edifício produto de tais empreendimentos.

4. MANUTENÇÃO E PROSPECÇÃO – RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM, PESQUISA E RECUPERAÇÃO DAS FÔRMAS/LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGIA

Ações de manutenção e pesquisa mais sistemáticas sobre o edifício foram realizadas pelo menos desde o ano de 2015, com oficinas e componentes extensionistas na graduação da FAUFBA que trataram, também, de realizar levantamento em campo acerca das escolas que seriam demolidas em breve. Foi, no entanto, a partir de 2018, 2019 e 2020, à medida em que avançou por parte da diretoria da FAUFBA e sua Congregação a decisão de transferência do PPG-AU para o novo anexo, que foi possível melhor articular ações de prospecção e diagnóstico de patologias no sentido de iluminar quais as mais importantes ações de conservação para o prédio. Muito importante foi também a sinalização da administração central da UFBA e da Pró reitoria de pesquisa e pós-graduação de que seria possível recuperar recurso da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) de um projeto passado destinado à ampliação do prédio, em meados de 2020.

Assim, foi priorizada a realização de um diagnóstico sobre a cobertura, verificando e recuperando a condição de drenagem no interior dos pilares e verificando a condição estrutural das vigas. Sobre as vigas, uma primeira

avaliação realizada em 2020 foi revista após sinistro ocorrido no pavilhão em São Lázaro no início de 2022, onde duas vigas romperam na zona de maior solicitação do momento fletor no apoio do balanço, levando a equipe de projeto a definir pela recomendação para substituição de todas as vigas da cobertura do prédio, o que foi efetivado mais adiante.

Figura 6. Prospecção do sistema de drenagem de águas pluviais do edifício, 2020. Foto: Sergio Ekerman

Outras patologias em pilares e peças de argamassa armada, bem como em perfis e calhas metálicas de contraventamento e divisórias foram avaliadas em trabalho específico.

No pavimento térreo também era necessário retirar raízes de árvore que haviam penetrado pelo subsolo, criando deslocamentos de piso e desníveis, trabalho realizado entre novembro e dezembro de 2020. Cada etapa de prospecção e recuperação animou, em alguma medida, o movimento de recuperação geral do prédio. A realização do seminário DOCO 30 + LELÉ 90, em 2022, organizado pelo grupo de pesquisa FABER, liderado pelos professores Ceila Cardoso e Fernando Minho (2) foi um momento notável, no âmbito do qual foi possível confirmar a possibilidade de reutilização das fôrmas metálicas de vigas, telhas e “sheds” do sistema de escolas, junto à Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (DESAL) (Cardoso, 2025). Este contato foi uma etapa importante da pesquisa e desenvolvimento do projeto, seja pelo acesso ao arquivo da DESAL, seja pela possibilidade de investigação sobre as fôrmas metálicas originais do sistema, visando à fabricação de novas peças e substituição dos elementos deteriorados. A redescoberta das fôrmas e sua viabilização funcional constituíram, assim, um dos pontos altos de trabalho realizado por um grande grupo de docentes e discentes da FAUFBA. Neste processo cabe também mencionar mobilização do corpo técnico administrativo da Faculdade, da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI) e da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG/UFBA) em torno à recuperação do edifício (3).

Figura 7. Recuperação das fôrmas para moldagem das vigas pré-fabricadas. DESAL, 2022. Fonte: Acervo Grupo FABER.

Figura 8. Linha do tempo. Fonte: acervo do autor

5. PROJETO DE CONVERSÃO DE USO E OBRA

O projeto previu transformar o Módulo Iansã no Laboratório de Construção e Canteiro Experimental da Faculdade de Arquitetura da UFBA, espaço de experimentação com caráter multiusuário para atendimento

das demandas das três pós-graduações hoje existentes na FAUFBA, bem como das demandas de sua graduação e projetos de extensão no campo da tecnologia da construção. Sua reutilização prevê transformações e adaptações para instalação da marcenaria e serralheria da Escola.

Desta forma, uma das intervenções mais importantes consistiu na integração de espaços de salas de aula e gabinetes através da remoção de divisórias de argamassa armada, diminuindo a compartimentação dos espaços. No primeiro pavimento as duas salas de aula do PPG-AU foram integradas, eliminando-se também o corredor que existia entre elas e os gabinetes. Isto permitiu o surgimento de um salão de aulas e reuniões, em que instalar-se-á o projeto da biblioteca de materiais da FAUFBA e mesas para atividades de apoio diversas. Os gabinetes, voltados ao jardim, foram redimensionados, recompondo de forma mais diversa os espaços disponíveis para instalação de grupos de pesquisa e atividades administrativas.

No pavimento térreo, as duas salas e o corredor existente foram também integrados num único salão, transformado para instalação de máquina da marcenaria da FAUFBA. Em parte do salão foi construída uma base maciça de concreto, para máquinas mais pesadas. As intervenções incluíram também a retirada de equipamentos sanitários espúrios no pavimento térreo e no primeiro pavimento, bem como a retirada de aparelhos de ar-condicionado tipo split que causavam problemas às peças de argamassa armada.

A intervenção substituiu vigas de cobertura, telhas e "sheds", recuperando a capacidade de drenagem de águas pluviais do edifício, um de seus maiores problemas de conservação, além de melhorar o fluxo de ar e ventilação através do aumento do número de "sheds" e remoção de divisórias. Luminárias originais do sistema foram também recuperadas e trazidas do Pavilhão Germano Tabacof.

■ Remoção de divisórias de argamassa armada

Figura 9. Plantas indicando a remoção de divisórias e transformação dos espaços originais. Fonte: Acervo FAUFBA

Figura 10. Sequência de montagem das peças da nova cobertura, 2023. Fotos: Fernando Minho

Figura 11. Pavimento térreo do Modulo Iansã após a reforma, 2025. Foto: Paula Mussi

Figura 12. Módulo Lansã após a reforma, 2025. Foto: Paula Mussi

6. CONCLUSÃO

A expectativa para os próximos anos, com a implantação do Projeto Pedagógico de Curso da FAUFBA, é de que o laboratório de construção e canteiro experimental possam contribuir para o fortalecimento do ensino no campo da tecnologia dentro do curso de arquitetura e urbanismo, sendo uma ponte para as interações extensionistas da FAUFBA e servindo também como exemplo de recuperação e conservação da obra construída de um dos mais importantes arquitetos brasileiros, Lelé.

Apesar de dificuldades e da sensível manutenção do sistema no ambiente de Salvador e no contexto de restrição orçamentária da UFBA, o edifício apresenta grande poder didático na interação com estudantes, representando também possibilidade de ensino vivo sobre a obra deste importante profissional e sobre processos produtivos de pré-fabricação.

Um dos poucos exemplares remanescentes das escolas da fase FAEC em Salvador, constitui também parte indissociável do campus da FAUFBA, objeto arquitetônico modernista de interesse nacional.

NOTAS

1. Arquiteto e Urbanista, Professor Associado e ex-diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, membro dos grupos de pesquisa "Projeto, Cidade e Memória" e "FABER".
2. Prof. Fernando Minho e Prof. Ceila Cardoso são professores da Universidade Federal da Bahia, membros fundadores do grupo de pesquisa FABER, que reúne profissionais de várias partes do país em torno à pesquisa e às ações de preservação sobre a obra de Lelé.

3. **Docentes:** José Minho; Edson Fernandes; Sergio Ekerman; Ceila Cardoso; Akemi Tahara; Rosana Muñoz; José Antônio Lima; Daniel Carneiro; Luiz Alberto Leal, Rodrigo Scheeren, Marcus Bernardo. **Estudante:** Caroline Reis. **Técnicos administrativos:** Daiane Pereira, Dayane Santos, Ramon Soares, Joida dos Santos, Cléber Marinho, Gei Correia. **Obra** PC Melhor
4. **SUMAI/UFBA** Fábio Velame, Tatiana Dumê, Naia Alban, Luciene Moraes, Marco Antônio, Paulo Márcio, Inácio dos Santos (in memoriam), Vitor Almeida, Jorge Lobo, Fabrício Garcia. **Equipe PRPPG (NUPES)/UFBA** Ronaldo Oliveira, Thierry Petit, Olivia Oliveira, Arituza Ramos, Daniela Bolzan. **DESAL** Diretores: Virgilio Daltro, Jaldo Vieira (In Memoriam), Isaac Peixoto; Arquiteto: Jarilson Paim; Produção: Victor Melo, Ivan Garces, Antonio Santana, Benicio Nascimento, Orlando Almeida, Luis Carlos Santos, Antonio Santos, Isabela Figueiredo, Iago Gomes, Leandro Santos.

REFERÊNCIAS

- Bellintani, Guilherme. A demolição das escolas de Lelé em Salvador. O poder público e a incúria da falta de manutenção. Drops, São Paulo, ano 15, n. 093.04, Vitruvius, jun. 2015
<https://vitruvius.com.br/revistas/read/drops/15.093/5576>
- "Prefeitura inicia demolição e reconstrução de escola na Fazenda Grande I". Correio 24 horas, Acesso em 14 de novembro de 2025. <https://www.correio24horas.com.br/salvador/prefeitura-inicia-demolicao-e-reconstrucao-de-escola-na-fazenda-grande-i-0619>
- Cardoso, Ceila. Factory of Architecture and Industrial Heritage: A discussion on the adaptive reuse of prefabricated school buildings by João Filgueiras Lima (known as Lelé) in Bahia. In: Industrial Heritage Reloaded. TICCIH 2022, Montreal. Patrimonium, 2025.
- Ekerman, Sergio Kopinski. "Tecnologia e Transformação: Pré-Fabricação Para Reestruturação de Bairros Populares e Assistência Técnica à Autoconstrução." Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia, 2018.
- Kühl, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos do restauro. Cotia: Ateliê Editorial. 2018, p. 45